

МАККАЖЎХОРИ ЭКИНИ БОШПОЯ БАЛАНДЛИГИГА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИНГ ТАЪСИРИ

Зулфиқоров Мурод Хуррамович¹, Аллашов Бахрам Давлетбаевич², Ахмедов Тўлқин Пардаевич³, Бонни Мария Александровна⁴, Пўлатов Сарвар Мустафоевич⁵, Янгибоев Абдималик Эшмурадович⁶

¹мустақил тадқиқотчи, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали,

²Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари, ЧПИТИ,

³бўлим бошлиғи, ЧПИТИ,

⁴талаба, Тошкент давлат аграр университети,

⁵Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали кафедра мудири, профессор,

⁶Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали кафедра мудири, к.х.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642765>

Аннотация. Республикамизнинг сугориладиган ерларида озуқабоп экинларни экиб етиштиришида навларни тўғри танлаш, шунингдек уларнинг етиштириш агротехникасини тўғри қўллаш, яъни энг мақбул кўчат қалинлигига, озиклантириш, сугоришининг мақбул меъёрларига амал қилган ҳолда агротехник тадбирларни ўз вақтида бажариб бориш орқали барча турдаги озуқабоп экинлар етиштиришининг самарадорлигини оширишига, ҳар бир гектар ердан олинадиган озуқа бирлигини кўпайтиришига, етиштириладиган ем-ҳашак таннархини арзонлаштиришига ва уларнинг сифатини яхшилашига эришилади. Ушбу мақолада маккажўхорининг янги “Ўзбекистон-2018” навини ҳар хил кўчат қалинлигида экилган тажриба кўчатзорида бошпоя баландлигига таъсири бўйича олинган маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар. Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, кўчат қалинлиги, бошпоя баландлиги, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. При посеве и выращивании кормовых культур на орошаемых землях республики правильный подбор сортов, а также правильное применение агротехники их возделывания, то есть наиболее оптимальная густота стояния растений, своевременное проведение агротехнических мероприятий при соблюдении соответствующих норм подкормок и полива позволят повысить эффективность выращивания всех видов кормовых культур, увеличить получение кормовых единиц с каждого гектара земли, снизить себестоимость заготавливаемых кормов и улучшить их качество. В статье представлены данные по влиянию нового сорта кукурузы «Узбекистан-2018» на высоту главного стебля в опытном питомнике при разных нормах высева.

Ключевые слова. Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, густота растений, высота главного стебля, силос, урожайность, продуктивность.

Annotation. When sowing and growing forage crops on irrigated lands of the republic, the correct selection of varieties, as well as the correct application of agricultural technology for their cultivation, that is, the most optimal plant density, timely implementation of agricultural measures while observing the appropriate fertilizing and irrigation standards will improve the efficiency of

growing all types of forage crops, increase the yield of feed units per hectare of land, reduce the cost of harvested feed and improve their quality. The article presents data on the effect of the new corn variety "Uzbekistan-2018" on the height of the main stem in an experimental nursery at different seeding rates.

Keywords. *Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, plant density, height of the main stem, silage, yield, productivity.*

Кириш. Кейинги йилларда чорвачилик соҳасига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Республикамиз қишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулотлари улушида чорвачилик соҳаси ҳам алоҳида ўрин эгаллаб, у халқимизни қимматли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу туфайли чорвачиликни янада ривожлантириш, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш муҳим вазифалардан бири бўлиб турибди. Бунинг учун эса соҳада мустақкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан отларни маккажўхоридан тайёрланган силос билан озиқлантириш уларни маҳсулдорлигини оширади. Жумладан, С.Жамолов, Б.Аллашовларнинг маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, М.Н.Саттаровларнинг тадқиқотларида ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83”, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018”, сулининг “Ўзбекистон кенг баргли” тритикаленинг “Кумушсимон праг” навлари бўйича бирламчи уруғчилик ишлари олиб борилган ва ушбу навларда навдорлик кўрсаткичлари яхшиланган. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Маҳаллий иқлим шароитимизда яхши кўрсаткичларга эга бўлганларини кўпайтириш ишларини давом эттиришган. С.Жамолов, Б.Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналари синалган ва қимматли хўжалик бегоилари бўйича ўрганилган. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашовлар тадқиқотларида маккажўхорини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган биогумуснинг ижобий таъсири аниқланган.

Маккажўхори иссиққа талабчан, унинг уруғлари 7-8 мусбат даражада униб чиқа бошлайди. Ҳозирда маккажўхорининг қурғоқчиликка чидамли, намликни кам сарфловчи навлари ҳам мавжуд. Маккажўхори юқори ҳосилли озуқа экини ҳисобланади. Республикамизда маккажўхорини дон учун экиб ҳар бир гектар ердан ўртача 40-50 ц. дон, ёки кўк масса учун экиб 500-700 ц. кўк масса олиш имконияти мавжуд. Демак, чорвачиликда озуқа базасини мустақкамлашда энг самарадор экинлардан бири саналади.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида, уруғчилик бўйича тадқиқотлар “Дон ва дуккакли экинлардан элита ва суперэлита уруғларини олиш” (1982) амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Институтда яратилган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун экиб етиштиришда баҳорги муддатда турли хил

вариантларда ҳар хил кўчат қалинлигида, ҳар хил муддатларда экиш самарадорликларини ўрганиш мақсадида синаш кўчатзорларини ташкил этилди, ҳамда қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш юзасидан тадқиқот ишлари олиб борилди.

Ҳар хил меъёрларда экилган вариантлардаги ўсимликлар бир қатор қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди, жумладан бошпоя баландлиги ҳам ўрганилди. Ўсимликлар бошпоя баландлигини ўлчаш ишлари тўлиқ пишиш даврида амалга оширилди. Ўсимликлар бошпоя баландлигини ўрганишда ҳар бир вариантдан танлаб олинган ва рақамланган 20 тадан ўсимликлар бошпоя баландлиги ўлчаб чиқилди.

Маккажўхори дон учун ҳар хил кўчат қалинлигида экилган тажриба кўчатзорларида барча вариантлар бўйича бошпоя баландлигининг ўртача кўрсаткичлари таҳлил қилинди ва уларнинг ўртачаси аниқланди (1-жадвал, 1-диаграмма). Бунда ҳар хил кўчат қалинлиги бўйича вариантларнинг 4 та такрорланишлар бўйича ўртача кўрсаткичлари олиниб уларнинг ҳам ўртачаси ҳисобланди ва шундан келиб чиқиб, ҳар бир кўчат қалинлигида экилган вариантнинг ўсимлик бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткичи аниқланди.

1-жадвал

Маккажўхори дон учун экилган тажриба кўчатзорларида бошпоя баландлиги/диаметри бўйича ўртача кўрсаткичлари, см

Вариантлар	Такрорланишлар				Ўртача кўрсаткич, см
	1-такрорланиш	2-такрорланиш	3-такрорланиш	4-такрорланиш	
1-вариант, 60 минг туп/га	356,5	353,5	358,5	361,4	357,5
2-вариант, 65 минг туп/га	360,9	357,9	362,9	362,7	361,1
3-вариант, 70 минг туп/га	365,0	362,0	368,2	370,2	366,4
4-вариант, 75 минг туп/га	363,3	360,3	366,3	368,4	364,6
5-вариант, 80минг туп/га	360,1	357,1	363,1	365,2	361,4
6-вариант, 85 минг туп/га	357,0	354,0	358,0	360,3	357,3

Ҳар хил кўчат қалинлигида экилганда ўсимлик бошпоя баландлигига тўртта такрорланиш бўйича ўртача кўрсаткич таҳлиллари натижалари қуйидаги 1-диаграммада келтирилган.

1-диаграмма. Маккажўхорини дон учун ҳар хил кўчат қалинлигида экилганда ўсимлик бошпоя баландлиги (см) бўйича ўртача кўрсаткичлари

Демак, кўчат қалинлигини ошириш, яъни экинларни қанчалик қалин ёки тиғиз экиш бошпоя баландлигига сезиларли бўлмасада салбий таъсири кузатиларкан. 70 минг туп/га меъёргача экилганда ўсимликлар бошпоя баландлиги ортиб борди, кўчат сони 70 минг туп/га ошган сари бошпоя баландлиги кўрсаткичи ҳам диаметри кўрсаткичи ҳам пасайиб борди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, маккажўхорини дон учун экиб етиштиришда кўчат қалинлиги

бошпоя баландлигига таъсири кузатилди. Энг кам кўчат сони экилган вариантда, яъни 60 минг туп/га меъёрда экилганда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 357,5 см ни ташкил этган бўлса, энг кўп кўчат сони экилган вариантда, яъни 85 минг туп/га меъёрда экилганда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 357,3 см ни, 70 минг туп/га меъёрда экилганда эса 366,4 см ни ташкил этди. Демак, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун етиштиришда кўчат қалинлигини 70 минг туп/га меъёрда экиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо‘jalik belgilari bo‘‘ yicha olib borilgan seleksiya ishlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
6. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
7. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
8. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажўhorining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том 1. 2023/11/11. 236-239б.
9. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажўhorining xorijiy tizmalarini ayrim qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘‘ yicha o‘rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.
10. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
11. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160
12. BD Allashov, MX Zulfikarov, F Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 614 (1), 012159 https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=V9T5DIQAAAAJ&citation_for_view=V9T5DIQAAAAJ:blknAaTinKkC